

Семчук Жанна Віталіївна
д.е.н., професор Львівського університету бізнесу і права
<http://orcid.org/0000-0002-7030-9877>

Петрик Ілона Владиславівна
д.е.н., доцент кафедри «Фінанси, банківська справа та страхування»
Львівського університету бізнесу і права
<https://orcid.org/0000-0002-2171-8180>

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ

JEL Classification: F 69

SECTION "ECONOMICS": Економіка.

Анотація. В статті досліджено управління якістю в структурі АТ «Орбіс» в Європі та Польщі. Описано основні характеристики підприємств групи Орбіс. В рамках основних цілей стратегії були встановлені: значний розвиток економічних готелів (впровадження бренду Etap та продовження розвитку бренду Ibis), реструктуризація та покращення позиціонування існуючої готельної бази (включаючи можливість вигідного продажу активів), модернізація вибраних готелів Orbis для орієнтації на бренди групи Accor. Проаналізовано основні показники діяльності АТ «Орбіс» загалом та в розрізі структурних складових.

***Ключові слова:** управління якістю, АТ, готельно-ресторанний бізнес, Польща, Європа.*

Annotation.

Along with the development of a free market economy, the functioning of the hotel and restaurant services market is becoming increasingly difficult. On the one hand, the number of competitors operating in this market is constantly increasing, and on the other, customer expectations are changing. Their requirements for quality of service are increasing with the experience of using hotel services in foreign markets.

The article investigates quality management in the structure of JSC Orbis in Europe and Poland. The main characteristics of the enterprises of the Orbis Group are described. The main goals of the strategy were set: significant development of budget hotels (introduction of the Etap brand and continued development of the Ibis brand), restructuring and improving the positioning of the existing hotel base (including the possibility of profitable sale of assets), modernization of selected Orbis hotels to target the Accor brands. The main indicators of the activity of JSC Orbis in general and in terms of structural components are analyzed. In the context of the planned activities, the basic assumptions of the Updated Orbis Hotel Group Development Strategy for 2017-2022 are: development of Etap and Ibis brands, change of brands of selected Orbis hotels after their modernization and adaptation to the requirements of Accor brands. In the Strategy for 2017-2022, there are: significant development of economy class hotels, restructuring of the existing hotel

base, increase of results and value of the Group. However, the consolidation process will be observed and will continue in the coming years. The Orbis Hotel Group is a clear leader in these networks. The structure of the Orbis Group is quite complex. The spatial scope of the Orbis Hotel Group is divided into regions. In the Pomorie Region, more than 70% are Accor hotels, primarily catering and catering.

Keywords: quality management, joint-stock company, hotel and restaurant business, Poland, Europe.

Вступ

Постановка проблеми. Поряд з розвитком вільної ринкової економіки функціонування на ринку готельно-ресторанних послуг стає все складніше. З одного боку, кількість конкурентів, що діють на цьому ринку, постійно зростає, а з іншого, очікування клієнтів змінюються. Їх вимоги щодо якості послуг зростають разом із досвідом використання готельних послуг на зовнішніх ринках.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню якості сфери готельно-ресторанного бізнесу присвячено багато уваги закордонних та вітчизняних авторів. Для достовірного дослідження основних аспектів діяльності підприємств в сфері готельного бізнесу були досліджені статті та нормативні документи АТ «Орбіс».

Завдання статті полягає в визначенні основних аспектів управління якістю в діяльності підприємств сфери готельно-ресторанного бізнесу.

Результати дослідження

Виклад основного матеріалу. Група готелів Orbis - найбільша мережа готелів у Центральній та Східній Європі. До його складу входять такі компанії: АТ «Obis», Некон – АТ «Hotel Economic», УАВ Некон, ТОВ «Orbis Kontrakty». Готелі цієї мережі розташовані у тридцяти містах Польщі. У 2006 році 64 заклади пропонували майже дванадцять тисяч кімнат. За даними від 31 грудня 2018 року кількість готелів зменшилась до 63, з яких 3 були об'єктами, що управляються.

Більшість готелів працюють під брендами Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, Ibis і Etap. Інші бренди, під якими працюють готелі Orbis Hotel Group, включають готелі Orbis та Holiday Inn. Сюди входять готелі всіх категорій. Домінуючу частку в структурі номерів у готелях цієї групи займають бренди Novotel та Orbis Hotels. Найбільшу частку (майже 50%) у марці Accor мають готелі Novotel та Mercure [2].

У березні 2005 року Правління АТ «Orbis» представило нову Стратегію групи готелів Orbis на 2005-2009 роки. У травні 2006 року Наглядова рада АТ «Orbis» затвердила оновлення Стратегії розвитку групи готелів Orbis на 2006-2010 роки. Відповідно до припущень Стратегії розвитку групи готелів Orbis на 2006-2010 роки, до 2010 року кількість готелів зросла до 8 359. У них приблизно 13 000 номерів. В рамках основних цілей стратегії були встановлені:

значний розвиток економічних готелів (впровадження бренду Etap та продовження розвитку бренду Ibis) [1].

реструктуризація та покращення позиціонування існуючої готельної бази (включаючи можливість вигідного продажу активів), модернізація вибраних готелів Orbis для орієнтації на бренди групи Accor.

В результаті цих змін сегмент готелів економіки (одно- та двозірковий) повинен становити близько 55% готелів, що обговорюються. Слово та логотип Orbis залишаються у назві та логотипі Групи.

Крім того, планується побудувати п'ять готелів з невизначеною маркою. Розглянуті тризіркові готелі торгових марок Novotel та Mercure становитимуть другий за величиною сегмент - після Ibis та Etap - сегменту готельної групи Orbis. Як видно, бренд Orbis Hotels припинив своє існування у 2010 році, згідно з яким у 2005 році на ринку працювали 32 готелі. Загальна кількість людей, зайнятих у готелях, за даними 2007 року, становила близько чотирьох тисяч п'ятсот людей. Припущення щодо обговорюваної стратегії певною мірою були змінені на засіданні Правління та Наглядової ради. Була затверджена оновлена Стратегія розвитку та модернізації групи готелів «Орбіс» на 2017-2022 роки [1].

Напрями розвитку, прийняті в попередніх стратегіях, залишилися незмінними. Однак більше уваги було зроблено на розвиток. П'ятирічний інвестиційний бюджет збільшився на 558 млн. злотих. Економ-готельні мережі мають розвиватися шляхом будівництва нових об'єктів. Планується будівництво 34 готелів цієї категорії. Крім того, слід продовжити конверсії готелів, що не належать до Accor [2]. Однак обсяг цих заходів повинен бути меншим і застосовуватиметься лише до брендів Novotel та Mercure. У рамках розробки нових проектів, порівняно зі Стратегією з травня 2016 року, було заплановано збільшення на 10 нових готелів (1,7 тис. Нових номерів). Всього в результаті впровадження нової оновленої Стратегії розвитку та модернізації в готелі готелів Orbis з'явиться 39 нових готелів.

Також було вказано дев'ять готелів Orbis (не охоплені торговими марками Accor), які будуть замінені на 13 нових об'єктів (в основному з економічного сегменту). В якості потенційних об'єктів для продажу було обрано вісім об'єктів, які не відповідали певним критеріям. Діяльність з продажу та знесення з метою часткової заміни їх новим об'єктам розширюється. Нові заклади повинні забезпечити гостей готелю кращою якістю, що означає перетворення на більший дохід. В результаті запланованих заходів до 2022 року готельна група «Орбіс» має включити 89 готелів, з них 50 готелів економ-класу [1].

У контексті запланованих заходів складаються основні припущення "Оновленої стратегії розвитку групи готелів" Орбіс "на 2017-2022 роки, які є:

- розвиток брендів Etap та Ibis,
- зміна марок вибраних готелів Orbis після їх модернізації та адаптації до вимог брендів Accor.

Основними цілями, зазначеними в Стратегії на 2017-2022 роки, є:

- значний розвиток готелів економ-класу,
- реструктуризація існуючої готельної бази,
- збільшення результатів та цінності Групи.

Кожен із брендів, що належать до готельної групи Orbis, має свою специфіку, яка впливає із застосування конкретних стандартів. Будуть представлені основні припущення щодо кожного з них. Вища категорія - готелі Софітел. Завдяки престижному характеру цієї марки, її готелі розташовані

насамперед у столицях, мегаполісах та найвідоміших туристичних напрямках. Кількість об'єктів у цій категорії понад 200 та охоплює 53 країни світу.

Цей бренд характеризується унікальністю стилю. Це одне з припущень, прийнятих для мережі брендів Sofitel. Кожен з готелів має оригінальний, елегантний та розкішний інтер'єр. Їх слід відрізняти від американських та британських готелів так званими «Французька душа», що виявляється в декорі, атмосфері та дуже високому рівні якості наданих послуг, включаючи оригінальність поданих страв. Відмінними елементами цієї марки є витончені квіткові прикраси, стильні деталі, твори мистецтва та оригінальні архітектурні рішення. Усі ці елементи - створити «неповторну атмосферу» готелю [1].

Співробітники приймальні одягнені в елегантну форму. Їх створив один із великих французьких дизайнерів: Жан-Шарль де Кастельбаяк. Персонал прагне підтримувати найвищий рівень обслуговування. У той же час його завдання полягає в просуванні французького мистецтва мистецтва (Art of Life), яким може похвалитися бренд Sofitel.

Враження унікальності повинно викликати: зручна, крита під'їзд для автомобілів, сучасна обертові двері та вишуканий швейцар, який вітається біля входу.

Почуття розкоші, характерне для готелів цієї категорії та бренду, має проявлятися в кожній деталі. Перший елемент - бібліотека. Це символ французьких літературних традицій. Бібліотека розташована в центрі кожного готелю " Sofitel ". Він містить колекції творів багатьма мовами. Він доступний для гостей протягом усього перебування. Наявність творів мистецтва - ще один елемент: картини, скульптури, фотографії, пов'язані з історією готелю та місцем його розташування. Кращі французькі флористи беруть участь у створенні згаданих квіткових прикрас, з урахуванням сезонів та характеру подій, що відбуваються в готелі. Ще одним елементом, що створює атмосферу розкоші, є косметика високого класу. Засоби особистої гігієни Roger & Gallet і лінія Jean Marie Farina, заснована на одеколоні, створеному в 1695 році, забезпечують розслаблення духу і тіла.

У готелях " Sofitel " велике значення надається також сніданкам. Для них характерний широкий вибір страв та відмінна якість обслуговування. Гостям подають свіжовичавлені фруктові соки, молочні продукти з сезонними фруктами, а також спеціально підібрані види чаю та кави. Свіжі французькі круасани, хліб, джеми та мед марки "Lenotre" подаються гарячими.

В обстановці кімнати елементами, характерними для цієї марки, є посуд з кольоровим поєднанням та підноси, обшиті тканиною. Крім того, чай, заварений з листя, подають до приміщення в чавунному чайнику, який підтримує потрібну температуру, в той час як каву подають у кавовому глечичку, обладнаному системою фільтрації, вимкнутим при донесенні кави в приміщення. Соки і молоко подаються в невеликих глечиках. Орієнтація на деталі створює враження унікальності та неповторності.

Елегантність та стильний дизайн також підкреслені в ресторанах Sofitel. Щоб підкреслити їх невибагливість, у своїх назвах вживаються слова "Кафе" або "Бістро". Посуд для посуду повинен характеризуватися т. Зв "Елегантна простота". Срібний посуд не використовується. Використовуються кришталеві келихи та посуд непрофілізованих форм. Посуд розроблений молодими

французькими художниками, в т.ч. з Крістофле, Пуйфорката та Бернардо. Новий ексклюзивний продукт, нещодавно представлений у готельному асортименті Sofitel, - це ліжко типу "My Bed". Він забезпечує неповторний комфорт, що виникає внаслідок особливого способу постільної білизни та використання відповідного матраца, ковдри та чотирьох подушок. Ліжко високе. Використовуються вироби з пуху та пір'я.

Наступний бренд Асог в рамках групи готелів Orbis - це бренд Novotel. Це другий за величиною бренд у Польщі за кількістю готелів у Групі. Готелі Novotel - ще одна категорія після торгової марки Sofitel. Це зазвичай тризіркові готелі.

Перший Novotel був відкритий у 1967 році у Франції. Завдяки інноваційним архітектурним рішенням, сервісу, гастрономії та цінам, це було визнано справжньою революцією в готельному господарстві. Наразі під цим брендом працює 370 готелів, розташованих у 61 країні світу. Тринадцять з них знаходяться в Польщі

При створенні готелів Novotel було припущено, що вони повинні бути ідеальним місцем для проживання як для бізнесменів, так і для сімей. Номери просторі, функціональні та затишні. Вони створюють умови для роботи та відпочинку. Конференц-зали оснащені сучасним обладнанням. Це дозволяє організовувати зустрічі, конференції та симпозіуми в кожному готелі Novotel. Цей принцип вважається основою бренду. Незалежно від місця, типу та призначення зустрічі, Novotel пропонує високоякісні конференц-зали, обладнання та сервіс, надаючи допомогу відповідно до вимог клієнта. Усі ці припущення включені в спеціальну програму Meet @ Novotel. Ця програма заснована на використанні спеціалізованих знань для організації конференцій та конвенцій, а також заохочувальних поїздок та семінарів. Для нього характерні сім т. Зв якісні обіцянки, а саме: прослуховування, очікування, допомога, наступні кроки, перерви, релаксація, прозорість [3].

Особлива увага приділяється найменшим гостям готелів Novotel. Для них підготовлені привабливі ігрові майданчики "Dolfi". Ресторани пропонують спеціальні картки меню "Dolfi". Двоє дітей до 16 років можуть безкоштовно проживати в кімнаті разом з батьками чи опікунами. Окрім вищезазначеного, були включені й інші способи догляду за наймолодшими. Після реєстрації їм дарують подарунки, такі як настільні ігри та талісмани. У ресторані наймолодші гості отримують прокладки та чашки. Додатковим атракціоном для дітей в ресторані є т. зв "Грає на терпіння". Ще одна атракція - т. зв «Куточок Дольфі». Це майданчик для дітей з блоками, книжками-розмальовками та консоллю Sony Playstation.

Харчування пропонується цілодобово в Novotel. У ресторанах Garden Brasserie подають страви французької, польської та регіональної кухні. Бари, доступні гостям готелю до пізньої ночі, пропонують каву, напої, десерти та гарячі закуски.

Номери Novation - це новий продукт, який пропонують готелі Novotel. Їм властивий сучасний вигляд, а також яскравіші та приємніші кольори для інтер'єру. Найбільш підданий елемент - стіл, за яким можна вільно переміщатися. Нові архітектурні рішення дозволяють відкрити двері до кімнати, завдяки чому гість може дивитися телевізор під час купання. Номери

для номерів доступні лише в деяких готелях Novotel, що належать до групи готелів Orbis, таких як: Novotel Gdańsk Centrum, Novotel Katowice Centrum, Novotel Kraków Bronowice, Novotel Wrocław, Novotel Vilnius.

Mercure - ще один бренд середнього класу. Характерною особливістю цього бренду є зосередження уваги на тому, що найкраще в даному регіоні. Ці елементи мають визначитися зі специфікою готелю. Кожен готель має індивідуальний характер. Різноманітність стосується дизайну інтер'єру та гастрономії. Міжнародний стандарт послуг підтримується. Ось чому готелі цієї марки відрізняють їх від інших брендів Accor [2].

Характерною особливістю кожного бренду Mercure є т. зв тема. У будь-якому випадку, це стосується культури, традиції, історії місця чи людей регіону, в якому він знаходиться. Для кожного з готелів цієї марки співробітники приймальні консультують про місця, які слід відвідати в даному регіоні. Згадана вище гастрономія також визначає різноманітність готелів. Ресторанна кухня займає особливе місце в ресторанах Mercure. Страви супроводжуються правильно підібраними винами з меню "Grands Vins Mercure". Професійні поради щодо вибору вина служать компанії Échanson Mercure (експерт з вин, що входять до меню) [5].

Найбільша мережа готелів у Європі - мережа готелів Ibis. Він був створений у 1974 році. Наразі це понад 700 готелів у 37 країнах. Цей бренд поєднує зручності та послуги готелю економ-класу з привабливою ціною. Його цільовий ринок складається з ділових мандрівників та туристів, які приїжджають для туристів. Стандарт номерів готелю Ibis: сучасний стиль в поєднанні з простотою, кондиціонером, зручним ліжком і функціональною ванною кімнатою.

Готелі цієї марки запевняють гостей, що кожна їхня проблема, пов'язана з перебуванням у готелі, буде вирішена протягом п'ятнадцяти хвилин. Це гарантує високий рівень послуг, що надаються в готелях Ibis. Харчові послуги надаються ресторанами готелю L'Estaminet. Вони витримані у стилі французького бістро. Ці ресторани відомі дуже хорошою як польською, так і європейською кухнею [4].

Цікавим елементом, який характеризує цю марку, є спосіб подачі сніданку. Їх подають з чотирьох до дванадцяти годин у три тури. Між чотирма годинами ранку та шістьма тридцятьма сніданками готуються до т. Зв ранні стояки. О шість тридцять - десять (у вихідні до одинадцяти) в ресторані подають сніданок. Пізні сніданки (для спальних) пропонуються з десяти до полудня. Закуси доступні цілодобово. "En cas".

Ibis - перша мережа двохзіркових готелів у Польщі та єдина мережа Orbis Hotel Group, яка має сертифікат ISO 9001. У 1997 році вона отримала сертифікат ISO 9002, який у 2002 році був перетворений на 9001. Цей сертифікат надається Бюро Верітас Інтернешнл Інтернаціонал (BVQI), який це установа, акредитована Французьким комітетом з акредитації (COFRAC). Сертифікат ISO 9001 в готелях Ibis стосується проживання та цілодобового обслуговування гостей у зоні прийому, сніданку з 4 ранку до полудня, барного обслуговування та закусок. Цей сертифікат є міжнародним стандартом. Цей стандарт підтверджує професіоналізм та кваліфікацію персоналу на всіх рівнях організаційної структури компанії та засвідчує, що використовувані методи

роботи спрямовані на постійне вдосконалення послуг та продуктів, пропонованих клієнтам.

За даними з березня 2017 року, понад 600 готелів Ibis у світі отримали сертифікацію ISO. Це тягне за собою однаковість методів, які включають усі готелі цієї марки в свою діяльність. Це дає замовнику гарантію отримання однакових послуг на однаковому рівні якості у всіх готелях цієї марки в світі. Що стосується польських готелів Ibis у жовтні 2016 року, до групи сертифікованих готелів приєдналися 9. Якість є для них найважливішим елементом стратегії. Підвищення рівня наданих послуг та прагнення до постійних інновацій та модернізації - це особливості, які відрізняють готелі Ibis від конкурентів. Сертифікат ISO поновлюється кожні три роки.

Ще одна марка готельної групи Orbis - польська марка Orbis Hotels. У 2007 році в ньому було 27 готелів у 22 містах Польщі, а станом на грудень 2008 року 19 готелів у 17 містах. Вони розташовані у ділових центрах великих міст та привабливих місцях відпочинку. Асортимент готелів Orbis характеризується великою різноманітністю. Він орієнтований як на туристів, так і на бізнесменів, залежно від місця розташування готелю. Номери в готелях цієї марки мають різний стандарт. Гастрономічна пропозиція широка. Для ділових готелів доступна професійна організація конференцій та нарад. Готелі для відпочинку - це місце відпочинку всієї родини. Готелі Orbis слід відрізняти традиційною польською гостинністю. Очікується, що кожен гість, який відвідує ці готелі, відчуває себе як вдома. Пропозиція ресторану також служить цій цілі. Вони подають польські страви, регіональні страви та під час днів національної кухні делікатеси з усього світу [6].

Найдешевші готелі економ-класу - готелі Etap. У 11 країнах вже є понад 370 готелів цієї марки. У Польщі, за даними серпня 2017 року, три готелі працювали під цією маркою - у складі групи готелів Orbis: Ченстохова, Щецин та Варшава Центр. Станом на грудень 2018 року їх було 6. До 2021 року їх кількість збільшиться до 20. Нові споруди планується будувати, в т.ч. у таких містах, як Гданськ, Гдиня, Катовіце, Краків, Познань та Вроцлав (два об'єкти). Більшість із них мають бути готові приймати гостей у 2018-2019 роках.

Номери в готелях Etap обладнані сучасним та практичним способом. Доступні номери включають двомісні номери з великим двоспальним ліжком (розміри 150 x 200), двомісні номери з двома ліжками (80 x 200) та номери з додатковим ліжком для третьої особи. Кожна кімната обладнана ванною кімнатою з душовою кабіною та окремим туалетом. Завдяки використуванню матеріалів та кольорам, які використовуються в дизайні меблів, кімнати світлі та мають теплу та доброзичливу атмосферу. Настрої додають освітлення. Гості готелю Etap мають цілодобовий доступ до закусок та напоїв від торгових автоматів.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Ринок готелів у Польщі роздроблений. У ньому переважають окремі об'єкти, які зазвичай належать компаніям або сім'ям. Однак процес консолідації спостерігається і триватиме в найближчі роки. Група Orbis Hotel - явний лідер серед цих мереж. Структура групи Orbis досить складна. Її очолює АТ «Orbis». Accor Group є стратегічним партнером АТ «Orbis» з 2000 року. Ось чому більшість готелів (понад 60%), що входять до складу АТ «Orbis», працюють під марками Accor:

Sofitel, Mercure, Novotel. Просторова сфера діяльності групи готелів «Орбіс» поділена на регіони. У Поморському регіоні, що вивчається, понад 70% - це готелі марки Accor. Об'єктом їх діяльності є насамперед надання послуг розміщення та харчування.

Список використаної літератури:

1. <https://www.orbis.pl/>
2. <https://group.accor.com/en>
3. <https://ibis.accorhotels.com>
4. <https://sofitel.accorhotels.com>
5. <https://mercure.accorhotels.com>
6. <https://novotel.accorhotels.com>